

Vajpayee on the Self: an Interpretation

A. Chawla
REAL Institute

21 May 2026

हरी-हरी दूब पर

हरी-हरी दूब पर
ओस की बूँदें
अभी थीं,
अब नहीं हैं।
ऐसी खुशियाँ
जो हमेशा हमारा साथ दें
कभी नहीं थीं,
कभी नहीं हैं।
क्वार की कोख से
फूटा बाल सूर्य,
जब पूरब की गोद में
पाँव फैलाने लगा,
तो मेरी बगीची का
पत्ता-पत्ता जगमगाने लगा,
मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूँ
या उसके ताप से भाप बनी,
ओस की बूँदों को ढूँढ़ूँ?
सूर्य एक सत्य है
जिसे झुठलाया नहीं जा सकता
मगर ओस भी तो एक सच्चाई है
यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है
क्यों न मैं क्षण-क्षण को जीऊँ?
कण-कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊँ?
सूर्य तो फिर भी उगेगा,
धूप तो फिर भी खिलेगी,
लेकिन मेरी बगिया की
हरी-हरी दूब पर,
ओस की बूँद
हर मौसम में नहीं मिलेगी।

In this poem, Vajpayee looks at the sun and the dew drops. The sun seems eternal and everlasting. However, its rays evaporate the dew drops

in his garden which therefore seem to be ephemeral. Vajpayee says that the joys of life are all transitory. The sun will still rise again, but the dew drops today in his garden will not remain forever.

Just like the dew drops, the joys of life are ephemeral. This suggests that there must be an analogous sun of life as well. Thus the poem seems to be a call to find the Self hidden within us, with respect to which all emotions come and go.